

Публічне управління

УДК: 351:336.7:004.9(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14603985>

**Цифровізація монетарної політики як фактор забезпечення фінансової
стабільності в Україні**

Нинюк Інна Іванівна,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології та публічного управління, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

Прийнято: 16.12.2024 | Опубліковано: 06.01.2024

***Анотація.** Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення фінансової стабільності України в умовах глобальних викликів та внутрішніх криз. Цифровізація монетарної політики постає ключовим інструментом підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання, що сприяє прозорості фінансових операцій, вдосконаленню моніторингу макроекономічних показників і прискоренню ухвалення управлінських рішень. У статті здійснено аналіз сучасного стану впровадження цифрових технологій у монетарну політику України та визначено основні проблеми, що стримують її розвиток.*

***Мета статті** – аналіз ключових аспектів цифровізації монетарної політики і розроблення рекомендацій щодо її оптимізації в умовах економічної нестабільності.*

***Методи дослідження.** У роботі застосовано методи системного й порівняльного аналізу для вивчення національного та міжнародного досвіду, а*

також структурно-функціональний підхід для оцінювання цифрових рішень у фінансовій сфері.

Результати. Дослідження показало, що основними елементами цифровізації монетарної політики в Україні є проєкт «Цифрова гривня», система електронних платежів та інфраструктура безготівкових розрахунків, зокрема POS-термінали та QR-коди. Використання цих інструментів сприяє прискоренню фінансових операцій і розширенню доступу до фінансових послуг. Проте існують такі суттєві проблеми, як недосконалість законодавчої бази, недостатній рівень кібербезпеки та слабка координація між регуляторами й фінансовими установами.

Висновки. Для успішного впровадження цифрових рішень у монетарну політику України необхідно розробити комплексну нормативно-правову базу, створити платформи для моніторингу фінансових потоків у режимі реального часу та запровадити національну систему миттєвих платежів. Особливу увагу слід приділити підвищенню рівня кіберзахисту платіжних систем і забезпеченню професійної підготовки персоналу для роботи із цифровими фінансовими сервісами.

Перспективи подальших досліджень полягають у створенні моделей прогнозування макроекономічних ризиків за допомогою штучного інтелекту, а також вивченні впливу інноваційних фінансових технологій на ефективність грошово-кредитного регулювання.

Ключові слова: цифровізація, монетарна політика, фінансова стабільність, грошово-кредитне регулювання, кібербезпека, безготівкові розрахунки.

Digitalisation of Monetary Policy as a Factor in Ensuring Financial Stability in Ukraine

Inna Ninyuk,

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Political Science and Public Administration, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

***Abstract.** The study's relevance is driven by the need to ensure Ukraine's financial stability in the face of global challenges and internal crises. The digitalisation of monetary policy is emerging as a key tool for improving the efficiency of monetary regulation, which contributes to the transparency of financial transactions, improving the monitoring of macroeconomic indicators and accelerating management decision-making. The article analyses the current state of implementation of digital technologies in Ukraine's monetary policy and identifies the main problems that hinder its development.*

***The article's purpose** is to analyse the key aspects of digitalising monetary policy and develop recommendations for optimising it in the context of economic instability.*

***Research methods.** The paper uses systematic and comparative analysis to study national and international experience and a structural and functional approach to assess digital solutions in the financial sector.*

***Results.** The study shows that the main elements of monetary policy digitalisation in Ukraine are the Digital Hryvnia project, the electronic payment system, and the cashless payment infrastructure, including POS terminals and QR codes. The use of these tools helps to speed up financial transactions and expand access to financial services. However, significant challenges exist, such as imperfect legal frameworks, insufficient cybersecurity, and poor coordination between regulators and financial institutions.*

Conclusions. *To successfully implement digital solutions in Ukraine's monetary policy, it is necessary to develop a comprehensive legal framework, create platforms for monitoring financial flows in real time, and introduce a national instant payment system. Particular attention should be paid to improving the level of cybersecurity of payment systems and providing professional training for staff to work with digital financial services.*

Further research prospects include creating models for forecasting macroeconomic risks using artificial intelligence and studying the impact of innovative financial technologies on the effectiveness of monetary regulation.

Keywords: *digitalisation, monetary policy, financial stability, monetary regulation, cybersecurity, cashless payments.*

Постановка проблеми. Цифровізація монетарної політики є однією з ключових тенденцій сучасного фінансового управління, що зумовлює потребу її адаптації до умов глобалізації та зростання цифрової економіки. В Україні цей процес набуває особливого значення через необхідність забезпечення фінансової стабільності в ситуації економічної турбулентності, спричиненої воєнними діями, структурними змінами в економіці та глобальними кризами. Застосування цифрових інструментів у монетарній політиці створює нові можливості для підвищення ефективності регулювання, моніторингу та прогнозування фінансових процесів, але водночас породжує низку викликів, серед яких забезпечення кібербезпеки, регуляторного нагляду та адаптація традиційних механізмів до нових умов.

Наукове значення дослідження цифровізації монетарної політики полягає в розробленні інноваційних підходів до використання цифрових технологій для підвищення стійкості фінансової системи та її адаптивності до зовнішніх і внутрішніх викликів. Практичну цінність цього напряму становить надання рекомендацій щодо впровадження цифрових інструментів, як-от електронні платформи, блокчейн-технології, системи аналізу великих даних, які

сприятимуть оптимізації грошово-кредитного регулювання та стабілізації фінансового ринку.

Інтеграція цифрових технологій у монетарну політику потребує врахування різноманітних компонентів, включаючи технічну інфраструктуру, законодавчу базу, компетентність персоналу та інформатизацію фінансових процесів. Особливу увагу слід приділити вивченню взаємозв'язків між цифровізацією монетарної політики та її впливом на економічне зростання, контроль інфляції та забезпечення стійкості банківської системи. Цей напрям досліджень має вирішальне значення для створення ефективної системи управління, яка відповідатиме сучасним викликам глобальної фінансової системи та враховуватиме специфіку української економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цифровізація монетарної політики розглядається як важливий чинник забезпечення фінансової стабільності України, оскільки вона охоплює такі аспекти, як впровадження цифрових валют, модернізація платіжних систем і посилення контролю за фінансовими потоками.

Серед досліджень, присвячених впливу цифрових трансформацій на економіку, заслуговує на увагу робота Н. Крючкової та Т. Новохацької, де наголошено на необхідності адаптації монетарних інструментів до сучасних умов для зменшення ризиків фінансових криз [1]. Б. Ковтун та співавтори аналізують державну політику підтримки цифрових змін у фінансовому секторі, акцентуючи увагу на важливості скоординованих заходів для забезпечення економічної стабільності [2].

На глобальному рівні цифровізація фінансових ринків, як зазначають О. Борзенко та А. Глазова, створює нові можливості для розвитку, водночас породжуючи виклики для монетарного регулювання [3].

О. Дзюблюк підкреслює, що електронні гроші стали невід'ємною частиною сучасної фінансової системи, виконуючи роль ефективного засобу контролю за рухом капіталу [4].

У дослідженні І. Устинової та Ю. Рябоконт розглянуто потенціал електронної гривні в антикорупційній політиці, особливо у сфері фінансового контролю [5]. Особливу увагу інтеграції платіжних систем України до європейського фінансового простору приділяють І. Ситник із колегами, наголошуючи на важливості стандартизації процесів для підвищення ефективності монетарної політики [6].

Аналізуючи динаміку безготівкових розрахунків, Н. Архірейська та О. Кучкова підкреслюють розвиток електронних гаманців як засобу оптимізації платіжної інфраструктури та зменшення тіньового обігу [7].

Регулятивні трансформації цифрового ринку ЄС стали предметом дослідження К. Дзюкевича, який пропонує адаптивні підходи для інтеграції української політики до європейських стандартів [8]. Виклики, пов'язані з оподаткуванням цифрових резидентів і «цифрових кочівників», висвітлено в роботі М. Вітюк (M. Vitiuk), де підкреслено необхідність перегляду податкового регулювання в умовах цифрової економіки [9].

Тему використання цифрових інструментів для підтримання макроекономічної стабільності аналізують Дж. Стакенас (J. Stakėnas) та Р. Стасюкнайте (R. Stasiukynaitė), спираючись на досвід Литви [10]. В. Мищенко (V. Mishchenko) та С. Науменкова (S. Naumenkova) досліджують можливості інтеграції цифрових валют у систему монетарного регулювання України, наголошуючи на важливості запровадження чітких регуляторних заходів [11].

Актуальні виклики регулювання цифрових валют описано в роботі В. Вридник (V. Vrydnyk), де підкреслено необхідність адаптивних підходів для забезпечення стійкості малих відкритих економік [12]. У дослідженні Ю. Бублик (Y. Bublik) представлено аналіз стратегій монетарного контролю, що сприяють стабільності фінансових систем в умовах цифровізації [13].

На важливості уніфікації нормативних стандартів для забезпечення прозорості фінансових операцій наголошують О. Вінник, Т. Попович та Б. Дерев'янка [14]. У дослідженні В. Корнівської узагальнено міжнародний

досвід упровадження цифрових валют і запропоновано інституційні рішення, які можуть бути адаптовані для України [15]. М. Весоловська та В. Карковська акцентують увагу на ролі державно-приватного партнерства в залученні інвестицій для розвитку цифрової інфраструктури, що посилює ефективність монетарної політики [16].

Таким чином, аналіз наукових публікацій свідчить, що цифровізація монетарної політики є важливим інструментом зміцнення фінансової стабільності. Вона забезпечує прозорість і контроль за фінансовими потоками, сприяючи інтеграції України до глобальної фінансової системи.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері цифровізації монетарної політики, залишаються аспекти, які потребують подальшого аналізу. Зокрема, недостатньо розроблено адаптовані до українських умов моделі цифрового регулювання, що враховують економічні виклики та кризові ситуації. Міжнародний досвід часто вивчається на прикладі економічно розвинених країн, що обмежує можливість застосування результатів для держав із нестабільною економікою.

Також бракує систематичного аналізу ефективності вже впроваджених рішень, зокрема таких, як «Цифрова гривня» та система електронних платежів (СЕП), з огляду на їх вплив на фінансову стабільність. Питання кібербезпеки досліджується переважно загально, без урахування специфіки цифрових валют та миттєвих платежів, що створює прогалини в розумінні ризиків і методів захисту. Нормативно-правова база відстає від темпів розвитку цифрових технологій, що обмежує можливості для ефективного регулювання.

Запропоноване дослідження заповнює ці прогалини через розроблення адаптивних теоретичних моделей, використання сучасних методів аналізу для оцінювання ефективності інструментів та формулювання рекомендацій для посилення регулювання і безпеки. Це сприятиме поглибленню розуміння ролі

цифровізації в забезпеченні фінансової стабільності та вдосконаленню монетарної політики в умовах економічних викликів.

Формулювання цілей статті (визначення завдань). Метою статті є аналіз впливу цифровізації монетарної політики на забезпечення фінансової стабільності в Україні та розроблення рекомендацій щодо оптимізації грошово-кредитного регулювання з використанням цифрових технологій.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

1) дослідити теоретичні підходи до цифровізації монетарної політики та її роль у стабілізації фінансової системи, зокрема шляхом аналізу міжнародного досвіду застосування цифрових інструментів і визначення практик, що можуть бути адаптовані для України;

2) оцінити сучасний стан цифровізації монетарної політики в Україні, визначити її ключові характеристики та виявити основні проблеми впровадження цифрових рішень, зокрема у сфері кібербезпеки, регуляторного контролю та нормативно-правового забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифровізація монетарної політики є невід’ємною складовою частиною сучасних трансформацій у фінансовій системі, що охоплюють процеси автоматизації, впровадження цифрових платіжних інструментів, використання блокчейн-технологій та аналітичних платформ для прогнозування економічних показників. Основні підходи до цифровізації монетарного регулювання базуються на концепціях централізованого контролю з використанням цифрових інструментів та децентралізованих систем, які забезпечують прозорість і швидкість транзакцій. Роль цифровізації полягає в зміцненні механізмів моніторингу та реагування на економічні зміни, що сприяє більш оперативному ухваленню рішень для стабілізації інфляційних коливань, забезпечення ліквідності та запобігання фінансовим кризам (табл. 1).

Таблиця 1

Основні підходи до цифровізації монетарної політики та їх вплив на фінансову стабільність

Підхід	Основні характеристики	Вплив на стабільність фінансової системи
Централізований підхід	Використання цифрових валют центральних банків (CBDC), автоматизовані платформи для управління грошовими потоками	Підвищення прозорості та контроль за фінансовими операціями; зменшення ризиків нелегальних транзакцій
Децентралізований підхід	Використання блокчейн-рішень для забезпечення швидких і безпечних транзакцій без участі посередників	Зменшення залежності від банківської системи, підвищення довіри користувачів до фінансових сервісів
Гібридний підхід	Поєднання функцій централізованого регулювання та можливостей децентралізованих платформ для підтримки грошового обігу	Баланс між контролем і свободою транзакцій; гнучкість у забезпеченні стабільності ринку

Джерело: сформовано автором на підставі [1, с. 304–305; 4, с. 79–80]

На практиці ці підходи демонструють суттєві зміни у функціонуванні фінансових систем, особливо в контексті використання цифрових валют центральних банків та платформ аналітики великих даних. Впровадження централізованих рішень дозволяє Національному банку України підвищувати ефективність контролю за обсягом грошової маси та прогнозуванням економічних ризиків. Децентралізовані рішення сприяють розвитку платіжних систем у приватному секторі, що забезпечує більшу доступність фінансових послуг для населення навіть у періоди криз. Гібридні моделі, які почали впроваджуватись у розвинених країнах, демонструють приклади ефективного балансу між регулюванням і гнучкістю, що стає особливо актуальним для

стабілізації економіки під час турбулентних змін на ринку. Зміни у фінансових процесах включають швидкість проведення операцій, доступність кредитів та нові можливості для фінансового прогнозування, що значно підвищує стійкість фінансової системи до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Цифрові інструменти монетарного регулювання стали основним напрямом фінансових реформ у багатьох країнах, де впровадження технологій забезпечує прозорість операцій, швидкість фінансових процесів і ефективність управління грошовою масою. В Європі провідні практики зосереджені на цифрових платіжних системах і платформах управління державними фінансами. Це дозволяє не лише забезпечувати стабільність фінансових потоків, але й знижувати транзакційні витрати та ризики. Застосування національних платформ миттєвих платежів та електронних облігацій спрощує управління державним боргом й інвестиційними проєктами, а системи електронної ідентифікації роблять фінансові операції більш доступними для користувачів (табл. 2).

Таблиця 2

Ключові практики застосування цифрових інструментів у монетарному регулюванні

Країна	Застосовувані цифрові інструменти	Основні результати впровадження	Перспективи адаптації в Україні
Литва	Платформа електронних облігацій для державних запозичень	Збільшення доступу до фінансових інструментів та спрощення процесів обслуговування державного боргу	Запровадження аналогічної платформи для залучення інвестицій у державні проєкти
Естонія	Система e-Residency для цифрової ідентифікації	Спрощення фінансових операцій для фізичних та юридичних осіб у цифровому середовищі	Використання електронної ідентифікації для

			доступу до фінансових та адміністративних послуг
Німеччина	Система SEPA Instant Credit Transfer для миттєвих переказів	Підвищення швидкості та надійності міжбанківських операцій	Розроблення системи миттєвих платежів для внутрішніх та міжнародних транзакцій
Нідерланди	Платформа для моніторингу макроекономічних показників та управління ризиками	Підвищення точності прогнозів і запобігання фінансовим кризам	Впровадження аналітичних систем для моніторингу фінансових ризиків у режимі реального часу

Джерело: сформовано автором на підставі [8, с. 16; 9, с. 4–7; 10, с. 2–4; 16]

Досвід європейських країн демонструє, що запровадження цифрових інструментів дозволяє підвищити ефективність монетарної політики та мінімізувати фінансові ризики. В Україні актуальним є використання литовського досвіду впровадження платформ для цифрових облігацій, що може стати дієвим механізмом залучення інвестицій у відновлення інфраструктури. Система e-Residency, подібна до естонської, може забезпечити ефективну цифрову ідентифікацію для спрощення взаємодії громадян із фінансовими установами [9, с. 4–7]. Розроблення власних систем миттєвих переказів та інструментів макроекономічного моніторингу за прикладом Німеччини та Нідерландів дозволить Україні зміцнити свою фінансову систему та підвищити стійкість до зовнішніх і внутрішніх викликів.

Цифровізація монетарної політики в Україні є важливим інструментом підтримки фінансової стабільності та розвитку сучасної економіки. Національний банк України здійснює активні кроки щодо впровадження цифрових технологій, спрямованих на оптимізацію грошово-кредитного регулювання, розширення безготівкових розрахунків і підвищення прозорості фінансових операцій. Серед ключових ініціатив можна відзначити розвиток

платіжних систем, проєкт «Цифрова гривня» [5, с. 121–123] та впровадження систем аналітики для прогнозування макроекономічних показників. Особливістю цифровізації монетарної політики є використання сучасних технологій для посилення контролю над грошовими потоками, забезпечення оперативного реагування на зміни економічної ситуації та створення інфраструктури для розвитку фінансових сервісів (табл. 3).

Таблиця 3

Основні елементи цифровізації монетарної політики в Україні

Елемент цифровізації	Короткий опис	Функціональні можливості
Проєкт «Цифрова гривня»	Ініціатива зі створення цифрової валюти для розрахунків	Забезпечення швидких та безпечних платежів у цифровому середовищі
Система електронних платежів (СЕП)	Національна платформа для оброблення міжбанківських операцій	Підвищення швидкості проведення платежів та зменшення витрат
Платіжна інфраструктура безготівкових операцій	Впровадження POS-терміналів та QR-кодів для оплати	Розширення доступу до безготівкових розрахунків для населення
Аналітичні системи моніторингу та прогнозування	Використання систем аналізу великих даних для оцінювання макроекономічних показників	Оперативне ухвалення рішень на основі актуальної фінансової інформації

Джерело: сформовано авторами на підставі [5, с. 121–123; 6, с. 40; 7]

На практиці впровадження цифрових рішень у монетарній політиці сприяє підвищенню ефективності регулювання фінансових процесів та зменшенню залежності від готівкових розрахунків. Проєкт «Цифрова гривня» розглядається як один із перспективних напрямів, здатний забезпечити швидкі перекази коштів та інтеграцію з глобальними фінансовими платформами. Система електронних платежів (СЕП) дозволяє українським банкам здійснювати перекази в режимі реального часу, що значно спрощує процеси міжбанківських операцій. Платіжна інфраструктура безготівкових операцій активно розвивається, що сприяє

зростанню частки цифрових платежів у роздрібних мережах та у сфері послуг [7]. Використання аналітичних систем дозволяє Національному банку України оперативно реагувати на коливання макроекономічних показників та прогнозувати вплив грошово-кредитних заходів на економічну ситуацію. Завдяки цим ініціативам цифровізація монетарної політики поступово формує підґрунтя для підвищення стабільності та прозорості фінансової системи України.

Впровадження цифровізації в монетарну політику України супроводжується низкою викликів, які впливають на ефективність реалізації цифрових рішень та їх здатність забезпечувати стабільність фінансової системи. Однією з ключових проблем є недостатній рівень кібербезпеки, що створює загрозу витоку інформації, фінансового шахрайства та збоїв у роботі платіжних систем. Щораз більша кількість кібератак на фінансові установи вимагає суттєвих інвестицій у захист даних і впровадження систем управління ризиками, які можуть ефективно протидіяти сучасним загрозам [3, с. 327]. Поряд із цим існують проблеми регуляторного контролю, зокрема недостатня координація між державними органами та фінансовими установами щодо стандартизації процедур і моніторингу цифрових фінансових транзакцій. Це призводить до ускладнень у впровадженні інноваційних рішень і знижує їх ефективність у забезпеченні прозорості монетарних операцій.

Важливою проблемою є недосконалість нормативно-правової бази, яка не завжди відповідає вимогам сучасних цифрових технологій та не враховує швидкі зміни у фінансовому середовищі. Відсутність комплексного законодавства щодо регулювання використання цифрових валют та інших фінансових інновацій обмежує можливості для їх повноцінної інтеграції в економіку. Невизначеність правового статусу цифрових активів та відсутність чітких правил використання цифрових платформ для платежів створюють додаткові ризики для користувачів і фінансових установ [14, с. 196]. Це також ускладнює міжнародну співпрацю у

сфері монетарного регулювання та впровадження європейських стандартів у фінансовий сектор.

Для підвищення ефективності монетарної політики та забезпечення фінансової стійкості в умовах економічної нестабільності рекомендується спрямувати зусилля на впровадження комплексних цифрових рішень, орієнтованих на оптимізацію регулювання та моніторингу грошово-кредитних процесів. Одним із ключових напрямів є створення і впровадження національної цифрової валюти, яка забезпечить прозорість фінансових операцій, скоротить витрати на обіг готівки та надасть нові можливості для інтеграції в міжнародні фінансові системи. Для цього необхідно забезпечити розроблення технологічної інфраструктури, здатної підтримувати масштабні цифрові транзакції, а також прийняти законодавчі норми, які визначатимуть правовий статус цифрової гривні та регулюватимуть її використання.

Другою важливою рекомендацією є розвиток платіжної інфраструктури, зокрема розширення мережі POS-терміналів, упровадження QR-кодів для платежів і створення механізмів миттєвих розрахунків, які підвищать швидкість і зручність проведення фінансових операцій для бізнесу і громадян. Особливу увагу слід приділити цифровізації державних виплат і субсидій, що сприятиме підвищенню адресності соціальної допомоги та зменшенню корупційних ризиків.

Необхідно також запровадити сучасні аналітичні системи для оброблення великих даних, які дозволять Національному банку України оперативно реагувати на зміни макроекономічних показників і прогнозувати наслідки застосування монетарних інструментів. Це передбачає інтеграцію штучного інтелекту та алгоритмів машинного навчання для більш точного моделювання економічних процесів і оцінювання фінансових ризиків.

Крім того, треба посилити кібербезпеку фінансової системи через упровадження стандартів захисту даних, створення резервних центрів оброблення інформації та навчання персоналу фінансових установ щодо

сучасних методів захисту від кібератак. Це забезпечить безпеку цифрових платформ та підвищить довіру громадян до нових фінансових технологій.

Інтеграція зазначених рекомендацій створить умови для підвищення стійкості фінансової системи України, забезпечення прозорості монетарної політики та зниження негативного впливу економічної нестабільності на грошово-кредитне регулювання.

Висновки. Установлено, що впровадження цифрових технологій значно підвищує ефективність грошово-кредитного регулювання та сприяє прозорості фінансових процесів. Зокрема, відзначено позитивні результати використання національних платіжних платформ і проєкту «Цифрова гривня» для оптимізації міжбанківських операцій і розширення доступу до безготівкових розрахунків.

Основну проблему цифровізації монетарної політики становить недостатній рівень кібербезпеки, що підвищує ризики фінансового шахрайства та збоїв у роботі систем. Крім того, недосконалість нормативно-правової бази обмежує можливості інтеграції цифрових валют та інноваційних фінансових технологій. Виявлено також проблеми регуляторного контролю, зокрема недостатню координацію між державними органами та фінансовими установами щодо стандартів використання цифрових платформ.

У межах дослідження запропоновано низку рекомендацій, що включають розроблення та впровадження комплексної законодавчої бази для регулювання цифрових валют, створення національної системи миттєвих платежів і аналітичних платформ для прогнозування макроекономічних показників. Також рекомендовано посилити кібербезпеку шляхом запровадження стандартів захисту даних та навчання персоналу фінансових установ.

Перспективи подальших досліджень полягають у глибшому аналізі впливу цифровізації монетарної політики на економічне зростання та стійкість банківської системи в умовах глобальних фінансових криз. Особливу увагу слід приділити оцінюванню ефективності інтеграції штучного інтелекту для

моніторингу та прогнозування фінансових ризиків, що дозволить підвищити адаптивність фінансової системи до зовнішніх та внутрішніх викликів.

Список використаних джерел

1. Ковтун Б. Е., Кравченко С. А., Крижанівський Т. Я., Мичка М. Б., Скакун Д. Ю., Стахів І. А. Економічна політика підтримки цифрової трансформації. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2024. № 41. С. 302–308. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1285> (дата звернення: 01.10.2024).

2. Крючкова Н., Новохацька Т. Оцінка впливу цифровізації на економіку України в умовах трансформацій. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. Вип. 9, №. 37. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-650-661](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-650-661) (дата звернення: 01.10.2024).

3. Борзенко О., Глазова А. Теоретичні підходи до дослідження процесів цифровізації світової економіки. *Журнал європейської економіки*. 2022. Вип. 21, № 3. С. 315–331. URL: <https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1607> (дата звернення: 01.10.2024).

4. Дзюблюк О. В. Сучасні аспекти електронних грошей в умовах цифровізації банківського бізнесу. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2020. № 2. С. 76–92. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42179> (дата звернення: 01.10.2024).

5. Устинова І. П., Рябоконт Ю. В. Е-гривня як нова форма фінансового контролю в забезпеченні антикорупційної політики. *Юридичний вісник: Повітряне і космічне право*. 2023. Вип. 3(68). С. 120–125. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/61478/1/%D0%AE%D0%92_3_68_2023-120-125.pdf (дата звернення: 01.10.2024).

6. Ситник І., Васильчук І., Колодізев О., Вжитинська К., Кузьміна О., Смоляк В. Аналіз стану платіжних систем в Україні в контексті європейського

вектору розвитку цифрової економіки та глобалізаційно-інтеграційних процесів. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики*. 2022. Т. 6, № 47. С. 34–50. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.6.47.2022.3901> (дата звернення: 01.10.2024).

7. Архірейська Н. В., Кучкова О. В. Сучасні тренди платіжного ринку України – безготівкові розрахунки та електронні гаманці. *Ефективна економіка*. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/6_2021/81.pdf (дата звернення: 01.10.2024).

8. Дзюкевич К. Напрями та оперативні заходи реалізації регулятивної трансформації цифрового ринку ЄС. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2023. Вип. 49. С. 15–20. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/49_2023ua/5.pdf (дата звернення: 01.10.2024).

9. Vitiuk M. Tax Residence in the Era of e-Residency and Digital Nomads: International Experience and Ukrainian Context. *Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки*. 2024. № 13. С. 3–14. DOI: <https://doi.org/10.18523/2617-2607.2024.13.3-14> (дата звернення: 01.10.2024).

10. Stakėnas J., Stasiukynaitė R. Monetary Policy Transmission: The Case of Lithuania. *Baltic Journal of Economics*. 2017. Vol. 17, No. 1. P. 1–24. DOI: <https://doi.org/10.1080/1406099X.2016.1242330> (date of access: 01.10.2024).

11. Mishchenko V., Naumenkova S. The Impact of Digital Currency on the Transformation of Monetary Policy. *Three Seas Economic Journal*. 2021. Vol. 2, No. 4. P. 43–48. DOI: <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-8> (date of access: 01.10.2024).

12. Vrydnyk V. Digital Currencies and Their Regulation: Current Challenges and Monetary Policy Analysis. *Collection of Scientific Papers «Scientific Notes»*. 2023. Vol. 33, No. 4. P. 242–253. URL: [https://vz.kneu.ua/archive/2023/33\(4\).21](https://vz.kneu.ua/archive/2023/33(4).21) (date of access: 01.10.2024).

13. Bublik Y. Applying Monetary Regulation to Current Trends in Small Open Economies. *Economics & Education*. 2021. Vol. 6, No. 3. P. 35–39. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/econedu/article/view/1544> (date of access: 01.10.2024).
14. Вінник О. М., Попович Т. Г., Дерев'янка Б. В. Регулювання відносин цифрової економіки: окремі аспекти. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2022. Т. 29, № 3. С. 181–202. URL: https://repository.ndippp.gov.ua/bitstream/handle/765432198/527/Paper__2022-181-204.pdf (дата звернення: 01.10.2024).
15. Корнівська В. О. Світовий досвід дослідження і впровадження цифрової валюти центрального банку: інституційний аспект. *Проблеми економіки*. 2023. № 1. С. 23–31. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2023-1_0-pages-23_31.pdf (дата звернення: 01.10.2024).
16. Весоловська М., Карковська В. Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення інвестиційного потенціалу: стратегічні аспекти та перспективи. *Наукові перспективи*. 2024. Вип. 11(53). DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11\(53\)-111-125](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-11(53)-111-125) (дата звернення: 01.10.2024).